

ШАХС ПСИХОЛОГИЯСИДА “ДЕТЕРМИНАЦИЯ” КАТЕГОРИЯСИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Жумаев Улуғбек Сатторович

Психология фанлари номзоди, доцент.

Бухоро давлат университети “Психология ва социология” кафедраси.

Аннотация. Ушбу мақолада шахс психологиясида детерминация категориясининг ўрганилиши ҳамда шахс таркиб топишида қандай роль ўйнаши ҳақида фикр юритилади. Шунингдек объект-субъект муносабатларида шахс ўзини намоён қилишдаги категория сифатида детерминациянинг ўрни талқин қилинган. Замонавий психология ва бошқа ижтимоий гуманитар фанлар тизимида айнан детерминация категориясининг илмий мушоҳадаси ҳам келтирилган.

Калит сўзлар. Шахс, позиция, муносабат, детерминация, ижтимоий, социология, фалсафа, категория, позитив, психология, психика, мулоқот, дифференциал, эксперимент, муносабат.

“Детерминация” категориясини умумий илмий ва фалсафий жиҳатдан ўрганиш (сабаб-оқибат боғлиқлиги сифатида), Лапласнинг ижтимоий жиҳатдаги механик детерминизм концепцияси (каузал мақсадларни детерминация) асосий мақсадни – сабаб занжирларини танлашни кўзлаган. Замонавий Ғарб социологиясида фан ва техниканинг жадал ривожланиши натижасида инсоният тараққиётини ифодаловчи “технологик детерминизм” тушунчалари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.

Илмий изланишлар жараёнида детерминация ҳақидаги бундай умумлаштирилган ва шунинг учун соддалаштирилган ғояларнинг етарли эмаслиги қачонлардир аниқланган эди. Файласуф олим Д.С. Милл (1806-1873) детерминациянинг кўп факторли хусусиятини таклиф қилди. Ушбу фикрни ривожлантиришда кўплаб воситачиликларни четлаб ўтиб, дарҳол аниқланишни ўрганиш жараёнида сабаб ҳақидаги дастлабки ғоялар чизиқли сабаб ҳақидаги ғоялар бўлган деган тахминга ўтиш мумкин ва фақат бу тадқиқотларнинг ривожланиши билан тузилган боғланишларнинг мумкинлиги, бу боғланишларнинг структуравий табиати ҳақидаги фикр пайдо бўлди. Тўғриси айтганда, бундай фикрлаш динамикаси ҳар қандай тадқиқотга хос бўлиб, у чизиқли боғланишлар ғоясидан янада мураккаб ташкил этилган алоқаларни ўрганишга, яъни тузилган алоқаларни ўрганишга ўтганда зарур бўлади.

Структуравий муносабатлар ҳақидаги ғояларни ривожлантиришда муҳим ўринни тизимли ғоялар эгаллайди. Тизим тасвирлари, коида тариқасида, маълум бир алоқаларни назарда тутувчи маълум тушунчалар тизимига асосланади. Ривожланишнинг дастлабки босқичидаги тизимли тасвирлар тизимли ёндашув деб аталади, унинг моҳияти ўрганилаётган объект тизим сифатида қаралади. Гап шундаки, тизимли ёндашув билимнинг турли соҳаларида ривожланиб, ўнлаб алоҳида назариялар, билимнинг турли соҳаларида намоён бўладиган алоҳида фундаментал тамойиллар, турли соҳаларда “киритилган” алоҳида жуда машҳур тушунчалардан иборат кенг доирага айланди. Шунинг учун ҳозирги вақтда тизимли ёндашув деганда мавжуд тизимли тушунчалар ёки тамойиллар ёки назарияларнинг ҳар қандайини тушуниш мумкин ва уларнинг танлови ўрганилаётган объектга ҳал қилувчи таъсир кўрсатади.

Ушбу мақолада тизимларнинг категорик умумий назарияси [1] эмас, балки унинг тизимли асоси сифатида ақлий детерминация муаммоси муҳокама қилинадиган психологик назариядан фойдаланилади - бу шахснинг ажралмас назарий психологиясидир [2].

Агар биз ташқи дунё алоқаларининг структуравий табиати ҳақидаги ғояларни ривожлантириш мантиқини давом эттирадиган бўлсак, унда биз турли хил объектларнинг ўзига хослиги ҳақидаги тахминга келамиз. Шубҳасиз, бу ерда объектлар детерминацияси бошланади, яъни объектни детерминациянинг умумий контурлари, агар назария мавжуд бўлса, уни тавсифлаш учун назарияни танлашга ёки тегишли назарияни ишлаб чиқишга боғлиқлиги намоён бўлади. Бундай умумий психологик назария сифатида, юқорида айтиб ўтилганидек шахснинг интеграл назарий психологиясини ёритишга асос бўлади.

Шундай қилиб, ҳар қандай объектни детерминацияси унинг турли даражаларида ва кўп ёки камроқ умумлаштирилган шаклда кўриб чиқилиши мумкин. объектнинг аниқланиши сабабий боғлиқликни ёки умумий методологик тамойилларни ёки, ниҳоят, у ёки бу назарияни аниқлаши мумкин. Маълумки, шахсиятнинг психологик назариялари кўплиги шароитида шахсият муаммосини детерминацияси уларнинг ҳар қандайига асосланиши мумкин ва кейин ҳар бир ҳолатда турли хил намуна олинади.

Ушбу мақолада биз шахснинг ички психик детерминацияси ҳақида фикр юритамиз, бу ҳақда ғоялар шахснинг интеграл психологиясининг бир қисми сифатида ишлаб чиқилган.

Шахснинг интеграл психологияси қоидаларига кўра, инсон психикаси иккита компонент - объектив ва субъектив равишда ифодаланиши мумкин. Иккала компонент ҳам аниқловчи функцияга эга, аммо уларда детерминация жараёнлари бошқача кўринади. Ақлий детерминация муаммоси унинг субъектив томонида кўриб чиқилади. Детерминация тушунчаси индивидуаллик психологияси, дифференциал психология, субъект психологияси учун катта аҳамиятга эга. Муҳокаманинг бошидан бошлаб биз илгари сурган умумий фикр шундан иборатки, одамлар ўртасидаги фарқ, биринчи навбатда, уларнинг турлича детерминациясидан иборат. Ушбу мақоланинг назарий ғояси шундан иборатки, детерминизм принципи шахс психологиясини ўрганишда алоҳида ўрин эгаллаши намоён бўлади. Ушбу рол нимадан иборат, у қандай тушунчаларда ифодаланган, қайси муаммоларни ҳал қилишда ўзининг конструктив қўлланилишини топади ва ҳоказолар ҳақида сўз боради.

Детерминация тушунчасини турли билим соҳаларида учратиш мумкин. Масалан социология соҳасига тўхталиб ўтамиз, чунки ушбу муаммо мавзусига энг яқин бўлган нарса бу концепциянинг социология фанлари соҳасидаги ишланмаларидир. Шунини таъкидлаш керакки, социологияда бу тушунча психологияга қараганда анча катта рол ўйнайди, шунинг учун социология соҳасида детерминация концепциясини ишлаб чиқиш тажрибаси психология соҳасида қўлланилиши мумкин.

Замонавий психологияда детерминация тушунчаси қўлланилмайди, деб айтиш мумкин эмас. Детерминация сабабийлик тамойили сифатида, назарий характердаги баёнотлар сифатида ва ҳоказо. Аммо бу тушунча замонавий психологияда энг умумий маънода қўлланилади.

Ўз-ўзидан детерминация тушунчаси кенг қўламга эга ва ҳар бир аниқ ҳолатда, жойлашув даражасига қараб, у ўзига хос алоҳида мазмунга эга. Айтишимиз мумкинки, бу концепция ўзининг турли мақомларида, умумийдан қатъий аниқликгача қўлланилиши мумкин, шунинг учун детерминация ҳақида фақат умумий маънода эмас, балки ўзига хос маънода ҳам гапириш керак. Бу ерда биз умуман, принцип сифатида детерминация ҳақида

эмас, балки ўзига хос детерминация - ички руҳият даражасидаги детерминация ҳақида гапирамиз ва бу детерминация бир қатор ўзига хос ифодаларга, ўзига хос билимларга эга. Бу ерда гап психик детерминация, психиканинг детерминацияси ҳақида кетмоқда. Илмий рисолада [2] бу муаммо шахс психологиясининг бошқа назарий муаммоларининг бир қисми сифатида табиат-шартлилик тамойили асосида бир бутун сифатида муҳокама қилинади ва асосланади. Бизнинг талқинимизда эса аниқлик тушунчасига, шахс ақлий детерминациянинг мазмунига эътибор қаратилади. Шахс ақлий қарор қабул қилишининг асосий қоидалари қуйидагилардан иборат:

- психиканинг шахс даражаси ўзига хос ички психик фаолиятга эга; демак, инсон нафақат огоҳлантиришларга жавоб беради балки ҳаракатда бўлади, лекин у аслида ақлий функционал эҳтиёжларга ҳам эга бўлиб, уларни функционал шаклда амалга ошириш ички психик ҳаётни ташкил қилади; бу ҳиссий фаолият, ақлий фаолият, ихтиёрий фаолият; шунга ўхшаш тарзда, яъни функционал жиҳатдан, шахснинг категорик таркибининг шахсий хусусиятлари намоён бўлади, улар энг муҳим шахс сифатида намоён бўлишини ташкил қилади;

- шахс структурасини белгиланиши ассоциатив қиёфани шакллантириш механизмлари орқали амалга оширилади ва шахс тузилишининг субъективлигининг энг муҳим сабабидир;

- доимий детерминация жуда субъектив ва индивидуалдир.

Демак, интеграл психологияда детерминация тушунчаси ҳар бир шахснинг индивидуаллиги, ҳар бир конкрет шахс ва барча бошқалар орасидаги фарқнинг асосий ифодасидир. Бундан ташқари, шахс ақлий қарор қабул қилишларининг ушбу асосий қоидаларига биров батафсилроқ кўриб чиқамиз.

"Ақлий" ва "психологик" атамалари ҳақида шуни таъкидлаш керакки, уларнинг фарқи, эҳтимол, маълум бир контекстда катта рол ўйнайди, аммо бу ерда "психологик" атамаси фақат психология ҳақида гап кетганда қўлланилади. Психика ҳақида гап кетганда, "психик" атамаси ҳам қўлланилади, шунинг учун психиканинг хоссалари, ҳолатлари ва функцияларини детерминация тушунчаларнинг психологияда тутган ўрни ва аҳамияти психологик деб аталади.

Юқорида айтиб ўтилганидек, барча тушунчаларни ва фикримизнинг бутун мазмунини талқин қилиш учун асос шахснинг ажралмас назарий психологиясидир [2]. Ушбу назариянинг ўзига хос хусусиятлари бор, улардан баъзилари ҳақида фикр юритамиз. Улардан бири ақлий фаолият ғояси бўлиб, уни ички деб аташ мумкин ва шахс даражага тегишли. Бу ақлий фаолият шахснинг ақлий детерминациясини ташкил қилади. Интеграл психология қоидаларига кўра, ақлий фаолиятнинг ҳал қилувчи роли шундан иборатки, ишлаш фактининг ўзи ва ақлий фаолият жараёнларининг асосий таркиби умумий бўлиб, "умуман шахс" га хосдир, улар шахснинг интеграл категорик психологияси тушунчаларига асосланиб айтадиган бўлсак субъектив шахсдир.

Айнан шахс детерминациянинг хусусиятлари, алоҳида шахснинг индивидуал белгиланиши, яхлит психологияга умуман психика ҳақида эмас, балки умуман шахс ҳақида эмас, балки маълум, аниқ шахс, берилган нарса ҳақида гапиришга имкон беради. Шуни таъкидлаб ўтиш керакки, бу муаммо ва уни шакллантириш шахс психологиясининг нафақат ҳал этилмаган, балки аниқланмаган вазифасидир. Ҳамда "детерминация" атамаси ушбу муаммони шакллантириш учун мутлақо зарур бўлиб, ушбу муаммога бевосита жавоб беради ва уни муҳокама қилиш ва ҳал қилиш имконини беради.

Бундан ташқари, фаолиятнинг асосий шакллари шахсий детерминант сифатида ишлайди - ирода-фаолият (фаолият), ҳиссий ва интеллектуал фаолият кабилар шулар жумласидандир. Функционал детерминациянинг барча турлари маълум бир шахс учун конкретлаштирилади. Энг муҳим вазифа - бу фаолият шакллари, ақлий ҳаракат шакллари ҳақидаги ғояларни функционал детерминацияга киришдир. Асосийси, "фарқ-идентификация" ҳаракати ёки тебраниш ҳаракати шакли.

Энг муҳим белгиловчи ҳам доимий аниқланишдир. Санаб ўтилган шахс детерминантлари маълум бир шахснинг яхлит индивидуал белгиланишига асосланади, бу эса шахслар ўртасидаги фарқларни объектив ва муқаррар сифатида тўлиқ тушунтиради.

Шахснинг индивидуаллигини таъминловчи психик механизмлар ичида биз ассоциация механизмини кўрамиз. Айнан шу механизм психиканинг таркибий бўғинлари бўлган ассоциатив боғланишларнигина эмас, балки уларни мутлақо индивидуал равишда куради. Структуравий алоқа тажрибали, деб ёзади Дильтей. Бу шуни англатадики, психиканинг тузилиши асосида инсоний тажрибалар ётади, унинг индивидуаллиги шу билан таъминланади. Шундай қилиб, психик тузилмалар яна бир индивидуал шахсни белгиловчи ҳисобланади.

Кўриб турганимиздек, психиканинг индивидуал тузилиши жараёнларининг терминологияси соҳасида шахсий соҳани, шу жумладан ҳиссий, ақлий, иродали ва аслида шахсий соҳанинг тўғри ёки нотўғри шаклланиши муаммоси қўйилиши мумкин. Ажабланарлиси шундаки, ассоциатив ҳодисасини муҳокама қилганда, одатда, ассоциативликнинг намоён бўлишига, олдинги тажрибанинг намоён бўлишига эътибор қаратилади; шу билан бирга, ассоциатив алоқанинг шаклланишининг моҳияти унутилади. Психологиянинг категорик тушунчаларининг кўп ўлчовлилиги битта категорик концепциядан у билан боғлиқ бўлган ўнлаб турли хил тушунчаларга ўтиш мумкинлигига олиб келади. Шундай қилиб, ассоциация феномени Вундт мактабида психик ҳодисаларнинг эътирофи доирасидаги ғоясини кўллаб-қувватлади. Айни пайтда, ассоциациянинг шаклланиш мантиқига эътибор бериш бу ҳодисани ўз жойига қўйиши ва унга ўзига хос психологик роль ва аҳамият бериши мумкин.

Ассоциатив алоқаларнинг шаклланиш механизмини ташқи дунё алоқаларини белгилаш усули сифатида кўриб чиқсак, биз муқаррар равишда инсон объектив дунёнинг алоқаларини ўзининг шахсий тажрибасини ифодаловчи алоқалардан қандай ажратиши ҳақида саволга дуч келамиз. Тахмин қилиш мумкинки, дастлаб одам барча боғланишларни субъектив сифатида қабул қилади, объектив боғланишларни танлаш эса махсус тадқиқотлар асосида содир бўлади. Ассоциациялар механизмнинг психологик аҳамияти шундан иборатки, ассоциатив шаклланишларнинг, жумладан элементларнинг шаклланиш жараёнлари шахсий тузилмаларнинг шаклланиши, бу тузилмаларнинг тўлиқ субъективлиги, индивидуаллигининг асоси ҳисобланади; субъективлик, шахснинг индивидуаллиги бир бутун сифатида уларга боғлиқ. Субъективлик, шахс тузилмаларининг индивидуаллиги индивидуал фарқлар, индивидлар орасидаги фарқлар асосида ётади. Функционал соҳаларнинг таркиби ва шахснинг реакцияси учун жавобгар бўлган шахсий тузилмалардир. Ички психик ва ижтимоий детерминациянинг ўзаро таъсири масаласи билан боғлиқ ҳолда, келинг, фақат ички психик детерминация тушунчасидаги янги нарсаларга тўхталиб ўтамиз.

Шахснинг ижтимоий белгиланишининг муҳим масаласи ирода эркинлиги ҳақидаги фалсафий категория мавжуд. Ижтимоий мавжудот сифатида инсон ўз фаолиятини алоҳида

холда эмас, балки фақат бошқа одамлар билан эмас, балки бутун жамият билан ўзаро муносабат жараёнида амалга оширади. Айнан жамият, унинг ижтимоий институтлари инсоннинг фаолияти ва ҳаётига, унинг ҳаёт шаклига, ҳис-туйғуларини шакллантиришдан тортиб, оилавий ва ишлаб чиқариш муносабатларигача аниқ таъсир қилади. Жамият инсоннинг барча кўринишларига конкретлаштирувчи таъсир кўрсатадиган асос бўлиб хизмат қилади. Ички психик детерминация бу соҳага қандай таъсир қилади? Аввало, унинг мақсади ҳақида гап кетганда, инсон жамият билан ҳамкорликда ўз ҳаёти ва фаолиятининг мақсадларини онгли равишда белгилайди. Аммо инсоннинг мақсадлари, уларни амалга ошириш йўли ва инсоннинг интилишлари унинг ички психик детерминацияси билан чамбарчас ва мажбурий равишда онгли равишда боғлиқдир. Ички психик детерминацияни билмаслик умумий шахс муаммосининг сабаби бўлиши мумкин. Мисол учун, инсоннинг ўзига хос эмоционал хусусиятларига мос келмайдиган касбни танлаш уни доимий ҳиссий танқислик ҳолатига олиб келиши ва жиддий оқибатларга олиб келиши мумкин. Ички психик белгиловчи хусусият инсонни нафақат хулқ-атвор ёки фаолият шаклини, балки мақсадларни ҳам танлашга мажбур қилганда, бундай ҳолат янада аниқроқ намоён бўлади.

Шундай қилиб, ички психик детерминация воситачи, аммо ижтимоий детерминация ва ижтимоий хулқ-атворга жуда жиддий таъсир кўрсатади. Лекин асосийси шундаки, ички психик детерминация шахснинг барча кўринишларига, шу жумладан шахснинг ижтимоий кўринишларига ва ўзига, яъни унинг таркиби, тузилмалари, функциялари, мақсадлари, хатти-ҳаракатлари ва бошқаларга кенг таъсир кўрсатади. Ички психик детерминациянинг шахс мавжудлиги таъсирлари ҳали ўрганилмаган ва уларни ўрганиш ижтимоий ва ижтимоий-психик механизмларни тушунишни талаб этади.

Амалий психологик иш учун детерминация концепциясининг аҳамияти ўз-ўзидан эмас, балки шахснинг ажралмас категорик психологиясининг бир қисми сифатида кўриб чиқилиши керак, унинг хусусиятлари, юқорида кўрсатилганидек, шахснинг индивидуал детерминизмини очиб беради ва шахс билан ишлашга имкон беради. Шу билан бирга, бу назария одамлар гуруҳларининг психологик хусусиятларини ўрганиш воситаларига эга. Интеграл категорик шахс психологиясининг тузилиши индивидуал шахсга, унинг тавсифи ва тадқиқига қаратилган. Бу шахснинг функционал соҳаларини ихтиёрий, фаоллик, ҳиссий ва интеллектуал - фаолият асослари таркибига кўра ва функциянинг ўз параметрларига кўра тавсифини талаб қилади, яъни учта функционал соҳанинг қайд этилган таркиби таърифига кўра индивидуалдир. Шунини ёдда тутиш керакки, нафақат фаолият асосларининг таркиби индивидуалдир, балки ушбу узвийликни боғлайдиган тузилмалар ҳам индивидуалдир, бу индивидуал структуравий боғланишларга ҳам катта структуравий шаклланишларга - шахс тушунчаларига ҳам тегишли. Бундан ташқари, "шахс" психик тизимининг хусусиятлари, шунингдек, шахснинг интеграл психологиясининг бошқа кўплаб тушунчалари индивидуалдир.

Адабиётлар.

1. Казаневская В.В Тизимлар ва тизим қонунлари: Тизимларнинг категорик назарияси. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 12. - 272 п.
2. Казаневская В.В Шахснинг интеграл назарий психологияси. - Томск: нашриёт уйи жилд. ун-та, 2000. - 526 б.

3. Жумаев У.С. К вопросу свойство личности в психологии управления. Международная конференция “Формирования науково-освітної політики”. Киев. Украина, 2014. - Ст. 115-118.
4. Жумаев У.С. Глобальная идентичность как социально-психологический феномен. Психология XXI столетия. Ярослав, 2020. - Б. 35-37 ст.
5. Jumayev U.S. The Study Of The Psychological Properties Of Computer Technologies And The Impact Of The Internet In The Development Of Adolescent Consciousness And Thinking. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT) ISSN:2509-0119. 2021 International Journals of Sciences and High Technologies. 2021, pp.193-204.